

CHUQUR IXTISOSLASHUV DAVRIDA FUTBOLCHILARNI TAKTIK TAYYORLASH METODIKASI

Bo'ronov A.B.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

E-mail: ahror9995@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265996>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chuqur ixtisoslashuv davrida futbolchilarni taktik tayyorlashning muhim xususiyatlari tahlil qilinib, 14-15 yoshdagi futbolchilarning yosh xususiyatlari ochib beriladi hamda o'quv guruhlari futbolchilarini taktik tayyorlash vositalari va usullari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: futbol, mashg'ulot, tayyorlash, daraja, metodologiya, taktika, tayyorgarlik, chuqur ixtisoslashuv, o'quv guruhlari.

Аннотация. В данной статье анализируются важные особенности тактической подготовки футболистов в период глубокой специализации, раскрываются возрастные особенности футболистов 14-15 лет, определяются средства и методы тактической подготовки футболистов учебных групп.

Ключевые слова: футбол, тренировка, подготовка, уровень, методика, тактика, тренировка, глубокая специализация, тренировочные группы.

Abstract. This article analyzes important features of tactical training of football players during the period of deep specialization, reveals age characteristics of football players aged 14-15, defines means and methods of tactical training of football players of training groups.

Key words: football, training, preparation, level, methodology, tactics, training, deep specialization, training groups.

Tadqiqotning dolzarbligi. Futbol dunyodagi eng mashhur sport o'yinidir. Millionlab odamlar turli qit'alarda futbol o'ynashadi.

Taktik tayyorgarlik futbolchilarni tayyorlash majmuasida, futbolning rivojlanish darajasi yuqori bo'lgan barcha mamlakatlarda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Futbolchilarni tayyorlashning dolzarb muammosi bolalarning jinsiy farqlari va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quv mashg'ulotlarini optimallashtirishdir. Zamonaviy futbolning yuqori darajadagi rivojlanishi, uni yanada professionallashtirish sport zaxirasini tayyorlashning ilmiy asoslangan tizimini ishlab chiqishni talab qiladi.

Zaxiralarni tayyorlash futbolchilarni tanlashga ilmiy yondashish, o'quv jarayonini tashkil etish, yosh futbolchilar bilan ishlashning yangi shakllari, vositalari va usullarini izlash va joriy etishga asoslangan bo'lishi kerak. Professional futbol jamoalari uchun rezervchilarni tayyorlash muammosini hal qilish sport va sog'lomlashtirish bosqichidan boshlab murabbiylar va futbolchilar o'rtasidagi individual ishlarning hajmini oshirishdan iborat. Murabbiylar uchun har bir o'yinchining maydondagi rolini va o'yin maqsadiga erishish usullarini aniqlash muhimdir. Ular o'yinning taktik tizimlariga ko'proq e'tibor berishlari, shuningdek, umuman futbol evolyutsiyasini kuzatishlari kerak.

Yosh futbolchilarning taktik tafakkurini shakllantirish olingan bilimlarga, o'yin tajribasiga, pedagogik kuzatuvlarga, o'yin holatini idrok etish va baholash tezligiga, qaror qabul qilishning o'z vaqtida bajarilishiga asoslanadi. Taktika futbolchilarning o'yin davomida faoliyatining asosiy elementlaridan biri bo'lib, ikkita raqib jamoaning jismoniy, texnik va ma'naviy-irodaviy tayyorgarligining barcha boshqa ko'rsatkichlari teng bo'lgan eng muhim omillardan biri bo'lib, ulardan birining g'alabasini ta'minlaydi.

Sport kurashining asosiy vositalaridan biri sifatida taktik tayyorgarlikning ahamiyati taktik jihatdan yanada xilma-xil va barkamol o'ynaydigan jamoaning g'alabasi haqiqati bilan tasdiqlanadi.

Bizning nuqtai nazarimizga ko'ra, hozirgi vaqtda futbol zaxirasini tayyorlash tizimida yetarlicha ishlab chiqilmagan element futbolchilarni taktik tayyorlash metodikasi bo'lib qolmoqda.

Tadqiqotning nazariy va uslubiy asoslari quyidagilar edi: faoliyat yondashuvi (A. N. Leontiev, S. L. Rubinshteyn va boshqalar); yosh sportchilarni tayyorlashni boshqarish tizimlari (yu. D. Zheleznyak, M. ya. Nabatnikova, V. G. Nikitushkin va boshqalar); bolalar va o'smirlar futbolida sport zaxirasini tayyorlash tizimlari (A. A. Suchilin, A. I. Shamardin va boshqalar).

Shunday qilib, tadqiqot muammosining dolzarbligi, bir tomondan, 14-15 yoshdagi futbolchilarni taktik tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida ilmiy bilimlarni yanada kengaytirish zarurati, boshqa tomondan, chuqur ixtisoslashuv davrida futbolchilarni taktik tayyorlash metodologiyasini takomillashtirishning amaliy maqsadga muvofiqligi bilan belgilanadi.

Tadqiqot ob'ekti: -o'quv guruhleri futbolchilarining o'quv jarayoni.

Tadqiqot mavzusi: o'quv guruhleri futbolchilarini taktik tayyorlash metodikasi.

Tadqiqot maqsadi: 14-15 yoshdagi futbolchilarning taktik tayyorgarligini takomillashtirish.

Tadqiqot vazifalari:

1. Chuqur ixtisoslashuv davrida taktik tayyorgarlikning muhim xususiyatlarini aniqlang.
2. 14-15 yoshdagi futbolchilarning yosh xususiyatlarini ochib bering.
3. Chuqur ixtisoslashuv davrida futbolchilarni taktik tayyorlash vositalari va usullarini aniqlash. Tadqiqot usullari: nazariy: tadqiqot muammosi bo'yicha ilmiy va uslubiy adabiyotlarni nazariy tahlil qilish. Chuqur ixtisoslashuv davri sportchining hayot bosqichiga to'g'ri keladi, bunda asosan o'quv jarayonida namoyon bo'ladigan noqulay omillarga nisbatan yuqori samaradorlikni ta'minlaydigan barcha funktsional tizimlarning shakllanishi yakunlanadi. O'quv jarayoni aniq o'ziga xoslikka ega bo'ladi, maxsus tayyorgarlikning ulushi doimiy ravishda oshib boradi [3].

Sportchining taktik mahorati yuqori darajadagi texnik, jismoniy va psixologik tayyorgarlikka asoslangan. Sportchining taktik bilimlari taktikaning tamoyillari va oqilona shakllari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Taktik bilimlar taktik harakatlar, ko'nikmalar shaklida amaliy qo'llanilishini topadi. Taktik tayyorgarlikning ikki turi mavjud: umumiy va maxsus. Umumiy taktik tayyorgarlik sport musobaqalarida zarur bo'lgan bilim va taktik ko'nikmalarni o'zlashtirishga qaratilgan, maxsus taktik tayyorgarlik ma'lum bir raqibga qarshi ma'lum bir musobaqada muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun zarur bo'lgan bilim va taktik harakatlarni o'zlashtirishni o'z ichiga oladi.

Taktik tayyorgarlik turli xil texnik qo'llanmalardan foydalanish, ularni amalga oshirish usullari, hujum, mudofaa, qarshi hujum taktikasini tanlash va uning shakllari (individual, guruh, buyruq) bilan chambarchas bog'liq. Taktika deganda jamoa futbolchilarining alohida o'yinda maqsadga erishishga qaratilgan maqsadga muvofiq harakatlarida ifodalangan raqibga qarshi kurashish shakllari, usullari va vositalari majmui tushuniladi [1]. Zamonaviy futbol keskin kurash, sport yutuqlarining yuqori darajasi, futbolchilarning jismoniy imkoniyatlarining misli ko'rilmagan o'sishi bilan ajralib turadi. Sport yutuqlarining yuqori darajasi futbolchilarning taktik tayyorgarligi sifatiga alohida talablar qo'yadi. Futbolchilarni taktik tayyorlash tizimining yuqori samaradorligining asosiy shartlaridan biri yosh futbolchilarni ko'p yillik tayyorlashning alohida bosqichlariga xos bo'lgan individual xususiyatlarni qat'iy hisobga olishdir.

Chuqur ixtisoslashuv davrida futbolchilarni taktik tayyorlashning asosiy usullari o'yin va raqobatbardosh usullarni o'z ichiga oladi. Futbolchilarning sport mashg'ulotlari tizimidagi o'yin usuli ta'lim, sog'lomlashtirish va ta'lim muammolarini hal qilish uchun ishlatiladi. O'yin usulining mohiyati shundan iboratki, ishtirokchilarning motor faoliyati o'yinning mazmuni, shartlari va qoidalari asosida tashkil etiladi.

Raqobat usuli-bu mashqlarni shaklda bajarish usuli musobaqalar.

Usulning mohiyati musobaqalardan ishtirokchilarning tayyorgarlik darajasini oshirish vositasi sifatida foydalanishdir. Raqobat usulining zaruriy sharti-bu ishtirok etuvchilarning raqobatlashishi kerak bo'lgan mashqlarni bajarishga tayyorligi [2].

Taktik tayyorgarlikning o'ziga xos vositalari-bu taktik mashqlar deb ataladigan maxsus tayyorgarlik va raqobatbardosh mashqlarni bajarishning taktik shakllari:

- ikki yoki uch juftlik ishtirokida sheriklarning yakkakurashini (zarba berish, to'pni tanlash) nazarda tutadigan kichik maydonda darvozani olish bilan juftlik o'yini;

- to'pni olish uchun joy tanlash vazifasi bilan 2x1 mashq (ochilish); - o'yinchini yopish vazifasi bilan bir xil;

- to'pni tanlash vazifasi bilan 2x1, 3X1, 4x1, 5x1 mashqlari;

- bitta neytral o'yinchi bilan 2x2 o'yin, kichik maydonda (20x15 m) gol urish; neytral to'pga ega bo'lgan jamoada o'ynaydi; 3x3 (darvozabonlarsiz) va 4x4 (darvozabonlar bilan) kichik maydonchada (30X20 m) darvozalarni olish bilan o'ynash,

- futbol maydonining 1/2 qismida 6x6 to'pni ushlab turish o'yini (to'pga teginish cheklovisiz),

- to'p egalari ustunlik beradigan 2 x 1, 3 x 2, 3 x 2, 4 x 2, 4 x 3 mashqlari,

- bir tegish bilan 3x1" kvadrat",

- 15x15 m va 15x20 m maydonchada bitta neytral ikki teginish bilan 4x4" kvadrat",

- 30X20 m maydonda shaxsiy vasiylik bilan 3x3 "kvadrat",

- 50x40 m maydonda shaxsiy vasiylik bilan " kvadrat " 7x7,

- kichik maydonda bitta neytral bilan 2 x 2, 3 x 3 o'yinlar; neytral to'pga ega bo'lgan jamoada o'ynaydi,

- maydonning yarmida uchta zonaga bo'lingan o'yin: maydonning birinchi uchdan birida 7 x 5 o'ynaydi, beshta o'yinchidan iborat jamoaning ikkita o'yinchisi maydonning uchdan bir qismida qoladi; agar ushbu jamoa to'pni ushlab qolsa, pasni uchdan bir qismidagi sheriklarga berish kerak; shu bilan birga, siz o'rta zonaga o'tolmaysiz, ya'ni. muvaffaqiyat uzoq uzatishga olib keladi [3]. Shunday qilib, ko'p yillik futbolchilarni tayyorlash bosqichining ushbu davrida o'quv jarayonida guruh va jamoaviy taktik vazifalarni hal qilishga qaratilgan mashqlar muhim o'rin tutishi kerak. Shu munosabat bilan o'yinchilarning o'ziga xos son ustunligi bilan hujum qilish (2x1, 3x2, 4x2) va son ozchilikni himoya qilish (1x2, 2x3, 2x4) kabi an'anaviy vositalardan keng foydalanish tavsiya etiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Professional futbol jamoalari uchun rezervchilarni tayyorlash muammosini hal qilish sport va sog'lomlashtirish bosqichidan boshlab murabbiylar va futbolchilar o'rtasidagi individual ishlarning hajmini oshirishdan iborat. Murabbiylar uchun har bir o'yinchining maydondagi rolini va o'yin maqsadiga erishish usullarini aniqlash muhimdir. Ular o'yinning taktik tizimlariga ko'proq e'tibor berishlari, shuningdek, umuman futbol evolyutsiyasini kuzatishlari kerak. Yosh futbolchilarning taktik tafakkurini shakllantirish olingan bilimlarga, o'yin tajribasiga, pedagogik kuzatuvlarga, o'yin holatini idrok etish va baholash tezligiga, qaror qabul qilishning o'z vaqtida bajarilishiga asoslanadi. Taktika futbolchilarning o'yin davomida faoliyatining asosiy elementlaridan biri bo'lib, ikkita raqib jamoaning jismoniy, texnik va ma'naviy-irodaviy tayyorgarligining barcha boshqa ko'rsatkichlari teng bo'lgan eng muhim omillardan biri bo'lib, ulardan birining g'alabasini ta'minlaydi. Sport kurashining asosiy vositalaridan biri sifatida taktik tayyorgarlikning ahamiyati taktik jihatdan yanada xilma-xil va barkamol o'ynaydigan jamoaning g'alabasi haqiqati bilan tasdiqlanadi.

Bizning nuqtai nazarimizga ko'ra, hozirgi vaqtda futbol zaxirasini tayyorlash tizimida yetarlicha ishlab chiqilmagan element futbolchilarni taktik tayyorlash metodikasi bo'lib qolmoqda.

Sportchining taktik mahorati yuqori darajadagi texnik, jismoniy va psixologik tayyorgarlikka asoslangan. Sportchining taktik bilimlari taktikaning tamoyillari va oqilona shakllari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Taktik bilimlar taktik harakatlar, ko'nikmalar shaklida amaliy qo'llanilishini topadi. Taktik bilimlar taktik harakatlar, ko'nikmalar shaklida amaliy qo'llanilishini topadi. Taktik tayyorgarlikning ikki turi mavjud: umumiy va maxsus. Umumiy taktik tayyorgarlik sport musobaqalarida zarur bo'lgan bilim va taktik ko'nikmalarni o'zlashtirishga qaratilgan, maxsus taktik tayyorgarlik ma'lum bir raqibga qarshi ma'lum bir musobaqada muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun zarur bo'lgan bilim va taktik harakatlarni o'zlashtirishni o'z ichiga oladi.

REFERENCES

1. Kazokov R.T., Bo'ronov A.B. «Sportdagi dolzarb yangiliklar» //Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke. – 2023. – T. 2. – №. 15. – B.47-56.
2. Bo'ronov A.B. Futbol musobaqalarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yiliga bag'ishlandi. _ “Yangi innovatsion texnologiyalar sohasida talabalar va magistrantlarning “qo'llash” mavzusidagi sport anjumani. to'plam 25 aprel 2023-yil –B.75-78
3. Qutlimurodov I.X, Kazoqov R.T, Bo'ronov A.B (2023). Futbolda innovatsion texnologiyalarni qo'llash. “Zamonaviy fanda akademik tadqiqotlar”, 2(11), -B.111 – 117.
4. Kazakov R.T., Rasulov A.G., Bo'ronov A.B. (2023). Sport maktablarida o'quv-mashg'ulot guruhlariga yosh futbolchilarni tanlash metodikasi ishlab chiqilgan. “Zamonaviy fanda akademik tadqiqotlar”, 2 (15), -B.38-46
5. Kazokov R.T., Bo'ronov A.B (2023). Sportdagi dolzarb yangiliklar. “Zamonaviy fanda akademik tadqiqotlar”, 2(15), -B.47-56.
6. Jahongirov B.B, Bo'ronov A.B. O'zbekistonning xorijiy davlatlar bilan sport sohasidagi hamkorlik aloqalari “Zamonaviy fan va tadqiqotlar” xalqaro ilmiy jurnali 2-jild / 6-son / uif:8.2 / modernscience.uz isn: 2181-3906 2023 y. –B.726-732
7. B.B.Jaxongirov., A.B. Bo'ronov Futbol o'yini texnik yondashuv O'qitish, ta'lim va yangi ta'lim texnologiyalari xalqaro konferensiyasi 2023/2 ISSN: 2181-3515 26 yanvar 2023 yil Sahifaning raqami: -B.13-17
8. B.B.Jaxongirov., A.B. Bo'ronov Mustaqillik yillarida O'zbekistonda futbol taraqqiyoti O'qitish, ta'lim va yangi ta'lim texnologiyalari bo'yicha xalqaro konferensiya 2023/2 ISSN: 2181-3515 26 yanvar 2023 yil Sahifalar soni: -B.18-22
9. Jahongirov B.B, Bo'ronov A.B. Jismoniy tarbiya va sportning insoniyat ijtimoiy taraqqiyotidagi ahamiyati O'zDJTSU “Ko'p qirrali sport turlari fakulteti” “Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning muhim jihatlari: tarix, zamonaviylik, kelajak” 1-xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, 2022-yil 14-aprel.-B.120-125
10. Jahongirov B.B., Bo'ronov AB O'zDJTSU. O'zbekistonda nodavlat tashkilotlari xorijiy davlatlar sport sohasidagi hamkorlik aloqalari “Jismoniy tarbiya, sport tayyorgarligi nazariyasi va metodologiyasining nazariy va amaliy muammolari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2022 yil 29 yanvar
11. -B.90-92
12. Jahongirov B.B, Bo'ronov A.B. O'zDJTSU O'zbekiston va xorijiy davlatlar o'rtasida jismoniy tarbiya va sport jismoniy tarbiya va sport sohasida hamkorlikning me'yoriy-huquqiy asoslari “Umumiy tafakkur va kasbiy madaniy niyatni rivojlantirishning ilmiy-nazariy masalalari”. Xalqaro ilmiy-texnik konferensiya 19-mart, 2021-yil –B.301-303